

РЕАБИЛИТАЦИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Юлчиев К.С.

Хайдаров А.Б.

Андижанский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12817971>

Наиболее частым видом грудной деформацией детей является воронкообразная и килевидная. По данным большинства авторов они расцениваются не только как косметический дефект, но как причина функциональных нарушений со стороны органов дыхания и сердца. Основным методом лечения является хирургическая коррекция грудной клетки. Но на фоне сопутствующих заболеваний как бронхопневмония, аденоиды, нарушения обменных процессов и т.д., операция представляет собой большой риск.

Цель: изучить клиническое состояние детей и разработка реабилитационных мероприятий до торакопластики.

Материал и методы: из 190 госпитализированных в клинику детской хирургии в возрасте от 3 до 14 лет, у 110 детей отмечалось врожденная воронкообразная деформация и у 80 – килевидная деформация грудной клетки. По полу соответственно мальчиков и девочек - 3:1. По степени воронкообразной деформации вторая степень у 80 детей, третья степень у 30 детей. С первой степенью деформации дети не госпитализировались. Килевидная деформация по типу распределилась: манибриокостальный – 55, корпорокостальный – 15, костальный – 10. У детей более старшего возраста, кроме косметического дефекта отмечались быстрая утомляемость и одышка. При обследовании у 90% больных было выявлено хронический бронхит, аденоиды, тонзиллит, а также наблюдалась склонность к нарушению психического статуса как недовольство внешним видом, застенчивость и т.д. С учетом общего состояния больного до операции было проведено реабилитационные мероприятия. Все больные в догоспитальном периоде были подвергнуты отоларингологическому обследованию и лечению, общеукрепляющей и антибиотикотерапией. Реабилитационный период в среднем составлял 20-25 дней в амбулаторных условиях. В результате проведения комплекса мер улучшилось общее состояние, повысилась сопротивляемость организма, улучшились показатели дыхания и сердца, что явилось

основным критерием подготовки больного на хирургическую коррекцию грудной клетки.

Таким образом, у детей с врожденными деформациями грудной клетки часто наблюдаются сочетанные патологии со стороны ЛОР органов и дыхательной системы. Проведение соответствующих реабилитационных мер до оперативного лечения является залогом успешного лечения и профилактики осложнений.

